

Aptica e interazione musicale

Stefano Papetti

Institute for Computer Music and Sound Technology
 Zürcher Hochschule der Künste
 stefano.papetti@zhdk.ch

ABSTRACT

Durante la pratica musicale, tra musicisti e strumenti tradizionali si instaura tipicamente una complessa interazione aptica (tattile e propriocettiva) che è di sostegno all'esecuzione sia sotto il profilo manuale (per esempio facilitando la precisione temporale, di intonazione e dinamica) che estetico/espressivo. Al contrario, l'esperienza fisica attualmente offerta dall'elettronica di consumo è estremamente elementare se confrontata con la ricchezza della nostra interazione quotidiana con l'ambiente circostante. In particolare, il miglioramento dell'interazione aptica con dispositivi elettronici per l'interazione musicale, quali controller e strumenti musicali digitali, richiede ancora un sostanziale contributo da parte della ricerca in ambito tecnologico, percettivo e di interazione uomo-macchina. Questo lavoro discute la recente attività dell'autore in tale scenario di ricerca.

1. INTRODUZIONE

Il termine *haptics* ("aptica" in italiano) definisce un settore tecnico-scientifico interdisciplinare che verte sul sistema somatosensoriale – in particolare senso del tatto e propriocettione – studiandone le caratteristiche percettive, fisiologiche e biomeccaniche, e sviluppando dispositivi che stimolino e si interfaccino con questi canali sensoriali.

Le interfacce aptiche vengono attualmente studiate e sviluppate sia a livello industriale *high-tech* che *consumer*, con applicazioni come teleoperazione, controlli per piloti, protesi e riabilitazione, realtà virtuale e intrattenimento. Tale interesse trova la sua motivazione nella convinzione che il feedback aptico possa essere utilizzato efficientemente come canale di comunicazione alternativo nell'ambito dell'interazione uomo-macchina permettendo di ridurre il carico sensoriale e cognitivo legato alla visione [1], al contempo risultando in maggiore naturalezza, coinvolgimento e realismo per l'utente.

Esistono diversi punti di contatto tra il campo dell'aptica e quello musicale. Per cominciare, il suono non è altro che la manifestazione acustica di un processo vibratorio. Quando partecipiamo ad un concerto veniamo investiti da un fronte di onde sonore più o meno intense che producono sia stimoli uditivi che tattili, e ulteriori stimoli tattili si

propagano attraverso oggetti solidi in contatto con il nostro corpo quali poltrone/seggiole e pavimentazione. Allo stesso tempo, i musicisti sul palco sono soggetti ad un complesso insieme di stimoli audio-aptici provenienti dai loro strumenti e da eventuali sistemi di amplificazione. Gli aspetti uditivi e acustici dello scenario musicale sono da tempo oggetto di ricerca interdisciplinare, mentre la prospettiva aptica è stata presa in considerazione relativamente di recente [2]. Gli obiettivi principali di una "aptica musicale" (*musical haptics*) sono da un lato quello di definire il ruolo dell'aptica nell'ascolto e nella pratica musicale, e dall'altro quello di sviluppare dispositivi musicali che offrano feedback aptico avanzato. La prima linea di ricerca richiede l'implementazione di vari esperimenti che spaziano dalla percezione audio-aptica fino a test prestazionali (dati oggettivi: per esempio, l'accuratezza nell'eseguire un dato task musicale) e valutazioni qualitative (dati soggettivi: per esempio, la qualità percepita di uno strumento). La seconda linea di ricerca è principalmente di carattere tecnologico e progettuale, richiedendo lo sviluppo e/o l'ottimizzazione di soluzioni tecnologiche per rendere stimoli aptici, sia a livello hardware (per esempio, attuatori vibrotattili) che software (per esempio, tecniche di sintesi di segnali aptici come forze e vibrazioni). Idealmente quest'ultima linea di ricerca (tecnica) si dovrebbe basare su risultati derivanti dalla prima (ricerca sperimentale). Al contempo l'implementazione di prototipi di dispositivi musicali aptici è necessaria per la realizzazione di esperimenti atti a testarne l'efficacia.

L'ipotesi principale dell'aptica musicale è che un feedback aptico avanzato generato da dispositivi elettronici musicali permetta di offrire una migliore e più completa esperienza per l'utente: per il musicista, migliorandone le prestazioni e l'espressività (ad esempio ricreando il naturale scambio fisico che si instaura con gli strumenti tradizionali), e per musicisti ed ascoltatori, migliorando la qualità dell'interazione e/o dell'ascolto.

Ulteriori potenziali applicazioni dei dispositivi musicali aptici si trovano nell'ambito dell'insegnamento, come guida durante l'esecuzione (specialmente nel caso di musica elettronica o performance remote) e in ambienti intrinsecamente rumorosi come grandi ensemble, e per facilitare l'accesso alla pratica musicale da parte di persone differentemente abili o affette da disordini somatosensoriali.

Nel seguito di questo articolo vengono descritti i principali risultati di ricerca sperimentale dell'autore e collaboratori nell'ambito dell'aptica musicale.

Copyright: ©2018 Stefano Papetti. This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Figura 1. L'interfaccia aptica sviluppata e utilizzata ai fini dell'esperimento [6].

2. ESPERIMENTI

In questa sezione sono riportati alcuni recenti esperimenti condotti dall'autore e collaboratori, atti a verificare come somatosensazione e udito possano influenzare vari aspetti dell'interazione gestuale e musicale.

2.1 Sensibilità alle vibrazioni in condizioni di tocco attivo

La sensazione tattile è stata oggetto di ampio studio nel secolo scorso [3, 4], individuando le cellule cutanee (meccanorecettori) incaricate di trasdurre segnali vibratorii, e trovando, tra le altre cose, che la sensibilità cutanea è massima alle mani, labbra e piedi, e dipende dal contenuto in frequenza degli stimoli vibratorii. In particolare per le dita della mano, risultano percepibili vibrazioni nell'intervallo di frequenze tra i 40 e 1000 Hz, con un picco di sensibilità tra i 200 e i 300 Hz. Tale intervallo, corrispondente approssimativamente all'intervallo tra le note E1 e B5, si sovrappone con l'intervallo di frequenze udibili, e ancora di più con frequenze di interesse musicale.

Gli studi sopra citati, classicamente consideravano il tatto in condizioni passive, ossia richiedendo ai soggetti di rimanere immobili (ad esempio assicurando il dito oggetto di studio ad un supporto), e stimolando la cute tramite dei dispositivi meccanici appositamente realizzati (ad esempio un puntale con movimento unidirezionale e area di contatto predefinita) [5].

Lo studio che viene qui riportato esamina invece la sensibilità alla vibrazione in un contesto più affine all'esperienza quotidiana, per cui è tipicamente attraverso l'azione di toccare qualche cosa che entriamo in contatto con stimoli vibratorii. Questo è appunto quanto accade tipicamente quando si suona uno strumento musicale tradizionale come archi, pianoforte, chitarra, ecc.

2.1.1 Descrizione dell'esperimento

L'esperimento richiedeva ai soggetti di premere il dito indice della mano dominante su di una superficie piatta (pannello superiore dell'interfaccia mostrata in Figura 1) fino a

	Onda sinusoidale (N=27)		Rumore filtrato (N=17)
Forza	Accelerazione (rms)	Dislocamento (picco)	Accelerazione (rms)
1,9 N	76.1 dB	-48.7 dB	83.1 dB
8 N	69.7 dB	-58.2 dB	72.6 dB
15 N	68.5 dB	-59.3 dB	75.4 dB

Tabella 1. Percezione di vibrazioni in condizioni di tocco attivo. Soglie medie espresse come accelerazione RMS (riferimento dB: 10^{-6} m/s^2) al variare della forza applicata. Il dislocamento massimo corrispondente viene riportato per lo stimolo sinusoidale (riferimento dB: 10^{-6} m).

raggiungere un livello prestabilito di forza (tre target: 1,9 / 8 / 15 N). A quel punto, seguendo il protocollo sperimentale *two-alternative forced choice* (2AFC) venivano considerati due intervalli temporali di circa 1,5 secondi ciascuno, rispettivamente nominati A e B, e in uno solo di essi veniva generato uno stimolo vibratorio attraverso la superficie in contatto con il dito. I soggetti dovevano quindi riportare allo sperimentatore in quale dei due intervalli avesse percepito la vibrazione. L'intensità della vibrazione era inizialmente sufficientemente elevata da essere chiaramente percepita, e con il proseguire dell'esperimento poteva essere diminuita o incrementata di 2 dB secondo il protocollo sperimentale *one-up two-down* [7]: un incremento per singola risposta negativa (vibrazione non percepita) e decremento per due risposte positive (vibrazione percepita) consecutive.

Come stimoli vibrotattili si sono utilizzati un'onda sinusoidale a 250 Hz e rumore bianco filtrato nell'intervallo 40-500 Hz (filtro passabanda). Questa scelta è stata compiuta per massimizzare la percezione delle vibrazioni, sulla base dei risultati della precedente letteratura menzionati all'inizio della sezione. Per evitare che i soggetti potessero sentire il suono emesso dall'attuatore di vibrazione al suo funzionamento – così facilitando la scoperta del caso in cui la vibrazione era presente – è stato chiesto loro di indossare delle cuffie con del rumore di mascheramento durante lo svolgimento dell'esperimento.

Ventisette soggetti hanno partecipato all'esperimento con lo stimolo sinusoidale e diciassette con lo stimolo rumoroso. L'età variava entro 19-39 anni (media=26, sd=4.5) e metà dei soggetti erano studenti di uno strumento musicale a livello universitario.

2.1.2 Risultati

I risultati dello studio, riportati in Tabella 1, hanno dimostrato che le soglie percettive vibrotattili nelle condizioni dell'esperimento sono significativamente inferiori a quelle riportate nella letteratura precedente. Inoltre, le soglie vanno generalmente abbassandosi all'aumentare della forza applicata sulla superficie vibrante. Più precisamente, le soglie misurate nell'esperimento come accelerazione RMS variano tra 68.5 e 83.1 dB (riferimento dB: 10^{-6} m/s^2) in relazione alla forza applicata e alla natura dello stimolo, mentre le soglie riportate in letteratura per stimoli sinusoi-

dali tra 100 e 250 Hz variano tipicamente nell'intervallo 105-115 dB.

La motivazione principale alla base di questo fenomeno può essere attribuita alla presenza di "tocco attivo", per cui i soggetti premevano un dito sulla superficie dell'interfaccia sperimentale. Questo a sua volta implica i seguenti fattori che esercitano probabilmente effetti positivi sulle soglie: a) intenzione e azione; b) forza esercitata perpendicolarmente alla superficie di contatto relativamente elevata rispetto alla letteratura precedente. c) area di contatto relativamente elevata rispetto alla letteratura precedente. In particolare, la combinazione dei fattori forza e area porta un accoppiamento meccanico ottimale tra il polpastrello e la superficie vibrante e al contempo un maggiore numero di meccanorecettori interessati, con conseguente superiore trasduzione di stimoli vibratorii.

2.2 Influenza del feedback vibrotattile sulla valutazione del pianoforte acustico

La pratica musicale con strumenti tradizionali è un'esperienza largamente multisensoriale (uditiva, aptica e in parte anche visiva) in cui strumenti e musicisti sono solidamente accoppiati in un complesso sistema di interazioni [8]: lo strumento risponde ai gesti del musicista, e questo a sua volta calibra i propri gesti in base alla risposta sonora e aptica (vibrotattile e propriocettiva) dello strumento. Come confermato da alcuni recenti studi, principalmente concentrati su violino e pianoforte [9], risulta chiaro che la percezione e la valutazione della qualità di uno strumento non sono legate semplicemente alle sue caratteristiche sonore ma anche a quelle aptiche.

Gli esperimenti descritti in questa sezione hanno esaminato come la percezione di varie caratteristiche qualitative del pianoforte acustico possa essere influenzata dalla risposta vibrotattile della tastiera [10].

2.2.1 Descrizione dell'esperimento

Per l'esperimento si sono utilizzati due pianoforti Yamaha Disklavier, uno verticale ed uno a coda, i quali permettono la registrazione e riproduzione di partiture MIDI per mezzo di sensori e attuatori elettromeccanici incorporati. Tali pianoforti possono inoltre essere utilizzati in modalità silente, nella quale i martelletti non colpiscono le corde (non producendo quindi né vibrazione né suono) e trasformando di fatto lo strumento in una tastiera MIDI muta. Le modalità normale e silente sono state alternate durante lo svolgimento dell'esperimento, permettendo di esporre i soggetti pianisti rispettivamente alle vibrazioni naturali prodotte dallo strumento e ad una condizione senza vibrazioni.

Per il feedback sonoro si è utilizzato il sintetizzatore software Modartt Pianoteq, impostato per simulare un piano verticale o uno a coda a seconda del pianoforte effettivamente suonato dai soggetti, e pilotato dai dati MIDI (messaggi "note on", valori di velocity, e "note off") forniti dal Disklavier. L'audio è stato riprodotto attraverso cuffie isolanti o auricolari in-ear sopra cui erano indossate delle protezioni auricolari: l'obiettivo era quello mascherare quanto più possibile il suono acustico prodotto dal Disklavier nella modalità normale, e fare in modo che il feedback

sonoro in entrambe le modalità fosse sostanzialmente solo quello del sintetizzatore riprodotto via cuffia (cosa confermata in una fase pilota). Il volume e la risposta dinamica del sintetizzatore di pianoforte sono stati preliminarmente calibrati di modo da riprodurre l'intensità sonora originale del pianoforte acustico utilizzato.

L'esperimento richiedeva ai soggetti di utilizzare solamente le mani: i pedali sono stati resi inaccessibili, mentre la panca, i piedi dei pianisti e gli appoggi degli strumenti sono stati isolati dal pavimento tramite pannelli isolanti. Le misure di vibrazione effettuate hanno confermato che in questo modo l'intensità delle vibrazioni trasmesse dal pavimento non superava quella del rumore di fondo della stanza.

Un totale di 25 studenti di pianoforte a livello universitario (mediamente con 15 anni di esperienza) hanno partecipato all'esperimento, 15 sul piano verticale e 10 sul piano a coda. L'età media era 27 anni.

Il compito dei soggetti era quello di suonare liberamente (senza però utilizzare i pedali) e di confrontare due configurazioni A/B commutabili tramite un interruttore. I pianisti tuttavia non sapevano che cosa potesse cambiare tra le due configurazioni: una configurazione poneva il pianoforte Disklavier in modalità silente (assenza di vibrazioni), mentre l'altra corrispondeva alla modalità normale (vibrazioni naturali). L'assegnazione delle etichette A e B alle modalità con/senza vibrazioni è avvenuta in modo casuale. Il confronto consisteva nell'assegnare un punteggio a vari attributi qualitativi su una scala di valori continui tra -3 e +3, rispettivamente corrispondenti a "A è molto migliore di B" e "B è molto migliore di A". Le caratteristiche da valutare erano: dinamica, intensità sonora, ricchezza sonora, naturalezza e preferenza generale. Con l'eccezione della preferenza generale, tutti gli attributi sono stati valutati separatamente per tre settori distinti della tastiera, rispettivamente nominati "low" (tasti fino al RE della quarta ottava), "mid" (tasti tra il RE della quarta ottava e il LA della sesta), e "high" (tasti oltre il LA della sesta ottava).

2.2.2 Risultati

Come mostrato in Figura 2, la configurazione con vibrazioni naturali è stata generalmente preferita sia per il piano a coda che per quello verticale. Va tuttavia notato come i bassi valori medi di preferenza siano dovuti ad alcune marcate incoerenze tra le preferenze dei soggetti: 5 soggetti hanno generalmente preferito la configurazione senza vibrazioni.

Curiosamente, nella fase di rapporto post-esperimento solo un soggetto si è reso conto che l'unica differenza tra le due configurazioni stava nella presenza o meno di vibrazioni. Di interesse è anche il fatto che la grande maggioranza dei soggetti abbia chiaramente associato gli attributi di dinamica e intensità sonora – che non variano effettivamente, ma sono stati evidentemente influenzati dalla presenza di vibrazioni – con quelli di naturalezza, ricchezza e preferenza generale.

Figura 2. Valutazione della qualità del piano acustico in base alla presenza di vibrazioni. Valori positivi significano una preferenza per la configurazione con vibrazioni. Le etichette sull'asse x riportano delle abbreviazioni per le caratteristiche qualitative valutate (dyn = dinamica, lou = intensità sonora, rich = ricchezza sonora, nat = naturalezza, and pref = preferenza) e il settore di tastiera considerato (l = low, m = medium, h = high).

2.3 Percezione di vibrazione alla tastiera del pianoforte acustico

Il pianoforte presenta un'interfaccia ben definita e limitata con il musicista (mani sulla tastiera e piedi eventualmente sui pedali), il che rende relativamente agevole uno studio sistematico delle sue caratteristiche vibratorie durante la pratica strumentale. Vari studi hanno studiato le vibrazioni del pianoforte in un contesto di acustica musicale, ad esempio con misure alle corde e alla tavola armonica [11]. Solo di recente sono state invece studiate le vibrazioni così come trasmesse al pianista [12]. Un lavoro di riferimento in questo senso è quello di Askenfelt e Jansson [13] i quali hanno effettuato misure di vibrazione in varie posizioni sul corpo dei principali strumenti tradizionali a corde, tra cui il pianoforte. Di notevole interesse per la presente discussione è il fatto che, confrontando le soglie vibrotattili classiche in letteratura (tocco passivo) con l'ampiezza delle vibrazioni registrate alla tastiera del pianoforte, se ne trae che il pianista non dovrebbe essere in grado di percepire vibrazioni se non per multiple note suonate contemporaneamente con dinamiche di tipo fortissimo in registro grave. Lo studio di seguito descritto ha prodotto evidenze opposte a quanto descritto da Askenfelt e Jansson [10].

2.3.1 Descrizione dell'esperimento

L'obiettivo dell'esperimento era di verificare la possibilità di percepire vibrazioni attraverso la tastiera del pianoforte durante la pratica strumentale. Si è utilizzata la stessa strumentazione descritta nella Sezione 2.2: questo ha permesso di controllare la presenza di feedback vibro-

tattile (modalità silente/normale), mantenendo il feedback sonoro inalterato.

Un totale di 28 studenti di pianoforte a livello universitario hanno partecipato all'esperimento, 14 sul piano verticale e altrettanti sul piano a coda. L'età media era 27 anni e mediamente avevano 15 anni di esperienza.

La percezione delle vibrazioni è stata misurata per singole e multiple note di varie altezze, durata e dinamica. Nello specifico, come note singole si sono considerati i tasti LA dalla prima alla sesta ottava (A0-A5 secondo lo standard MIDI) con durate "lunga" (8 battiti a 120 BPM) o "corta" (2 battiti), e dinamiche "forte" (da *mf* a *ff*, corrispondente a MIDI velocity da 72 a 108) o "piano" (da *p* a *mp*, corrispondente a MIDI velocity da 36 a 54). Inoltre si sono considerati i tasti RE della quinta e sesta ottava (D4 e D5) per durata lunga e dinamica elevata. In aggiunta alle note singole, si sono considerate delle triadi composte dalle note DO-RE-MI alla quinta e sesta ottava (CDE4 e CDE5 secondo lo standard MIDI). Lo scopo era quello di rinforzare il feedback vibratorio nelle zone della tastiera in cui si registra un evidente decremento della percezione, come provato in un precedente studio preliminare [14].

Ogni sessione sperimentale si svolgeva in due parti: nella parte A, onde massimizzare la percezione delle vibrazioni, i soggetti suonavano solo singole note lunghe e con dinamica forte; la parte B invece rendeva il compito più difficile nelle ottave basse, considerando singole note brevi e con dinamiche poco intense, mentre aveva l'intento di facilitare la percezione nelle ottave alte, considerando anche triadi di lunga durata e dinamica elevata.

Come nell'esperimento descritto nella Sezione 2.1, anche in questo si è adottata una procedura 2AFC che richiedeva ai soggetti di riportare se avessero percepito le vibrazioni mentre eseguivano i compiti descritti sopra. Ogni compito è stato ripetuto in ordine casuale ponendo il Disklavier 8 volte in ciascuna delle due modalità normale e silente, rispettivamente corrispondenti a vibrazione presente e assente.

L'esperimento è stato condotto sotto controllo di uno sperimentatore con l'ausilio di software sviluppato in Pure Data il quale si occupava di: a) leggere una scaletta descrittiva i compiti da eseguire e la condizione di feedback vibratorio; b) impostare i Disklavier nella modalità normale o silente; c) monitorare la corretta esecuzione del compito richiesto (note, durata e dinamica); d) registrare le risposte dei soggetti (si/no).

2.3.2 Risultati

Per ogni soggetto e condizione si è calcolato un *indice di sensibilità* d' [15] come funzione della proporzione di risposte "si" corrette (ossia con vibrazione presente) e falsi allarmi (con vibrazione assente). I risultati dell'esperimento sono visualizzati in Figura 3. La pura casualità (probabilità del 50%) è rappresentata da $d' = 0$. Si può notare un chiaro andamento per cui la percezione delle vibrazioni diminuisce al crescere dell'altezza delle note. Al contrario, l'effetto delle condizioni di durata e dinamica non è particolarmente rilevante. Si riscontrano invece differenze evidenti tra la triade DO-RE-MI alla quinta ottava (CDE4)

Figura 3. Percezione di vibrazioni alla tastiera del piano acustico. Indice di sensibilità d' al variare delle condizioni sperimentali. Ove non specificato altrimenti, i tasti sono stati suonati con durata lunga e dinamica elevata.

e la relativa nota singola RE (D4), mentre la triade all’ottava superiore non presenta effetti significativi, suggerendo che alla quinta ottava lo stimolo su multiple dita abbia fatto recuperare sensibilità, mentre alla sesta ottava l’energia delle vibrazioni sia concentrata in una regione spettrale troppo elevata per essere percepibile [5].

Come anticipato all’inizio di questa sezione, l’elevata percepibilità delle vibrazioni alla tastiera del pianoforte (soprattutto nelle prime quattro ottave) misurata dall’esperimento non può essere spiegata a livello psicofisico confrontando l’intensità delle relative vibrazioni alle soglie vibrotattili riportate nella letteratura classica [13, 5]. Al contrario, come mostrato in Figura 4, utilizzando le soglie per tocco attivo la cui misura è descritta nella Sezione 2.1 si ottiene una descrizione generalmente accurata del fenomeno percettivo registrato.

2.4 Influenza del feedback vibrotattile sulla valutazione di pianoforte digitale

Similmente a quanto riportato nella Sezione 2.2, l’esperimento descritto qui di seguito ha studiato come la valutazione qualitativa di un piano digitale possa essere influenzata da vari tipi di feedback vibratorio generati alla sua tastiera [16].

2.4.1 Descrizione dell’esperimento

Per l’esperimento si è modificato un piano digitale fissando un paio di potenti trasduttori vibrotattili al pannello inferiore dello strumento, così da poter generare vibrazioni arbitrarie alla tastiera (Figura 5). I trasduttori erano pilotati da un amplificatore collegato ad una interfaccia audio, e i segnali di vibrazione sono stati riprodotti mediante un campionario. Le condizioni di feedback vibrotattile considerate erano le seguenti: A) vibrazione assente; B) vi-

Figura 4. Confronto tra intensità delle vibrazioni (accelerazione RMS) registrate ai tasti del piano acustico suonati nell’esperimento e soglie vibrotattili (minime e massime) per tocco attivo misurate come descritto nella Sezione 2.1 (linee orizzontali).

Figura 5. La strumentazione utilizzata per la valutazione qualitativa di un piano digitale con feedback vibrotattile.

brazione realistica; C) vibrazione realistica incrementata di 9 dB; D) vibrazione sintetica. Più in dettaglio, la vibrazione realistica consisteva nei segnali di vibrazione registrati tramite un accelerometro da misura alla tastiera di un piano Disklavier a coda per 10 diversi livelli di MIDI velocity, mentre la vibrazione sintetica è stata prodotta al computer filtrando del rumore bianco con un filtro risonante impostato sulle frequenze fondamentali delle note corrispondenti, e intensità e inviluppo di decadimento aderenti a quelli delle vibrazioni realistiche. Come negli esperimenti descritti nelle Sezioni 2.2 e 2.3, il feedback sonoro era fornito dal sintetizzatore di pianoforte Modart Pianoteq. L’ascolto è avvenuto attraverso cuffie isolanti, le quali prevenivano inoltre ai soggetti di percepire il suono inevitabilmente emesso dai trasduttori di vibrazione. Infine, sono state implementate alcune complesse procedure per calibrare la risposta dinamica, l’intensità e l’equalizzazione dei feed-

Figura 6. Valutazione della qualità del piano digitale in base alla presenza di vibrazioni. Valori positivi significano una preferenza per la configurazione con vibrazioni.

back sonoro e vibrotattile [6], così da rendere l’esperienza quanto più possibile simile a quella dell’esecuzione su pianoforte acustico.

Durante l’esperimento i pianisti potevano suonare liberamente, similmente a quanto descritto nella Sezione 2.2 per il piano acustico, commutando tra due configurazioni che comprendevano sempre la condizione A (assenza di vibrazione) e una delle condizioni con vibrazione (B, C o D). I soggetti dovevano quindi assegnare dei punteggi ai seguenti attributi legati allo strumento e all’esperienza della performance: controllo della dinamica, ricchezza sonora, coinvolgimento, naturalezza, preferenza generale.

Undici soggetti hanno partecipato all’esperimento, di età media pari a 26 anni e con un’esperienza media di 8 anni post-conservatorio.

2.4.2 Risultati

I risultati, raccolti in Figura 6, mostrano che mediamente i soggetti hanno preferito le configurazioni con vibrazioni. L’attributo “naturalezza” nella condizione D (vibrazioni sintetiche) ha ricevuto numerosi punteggi negativi, come evidente dal rispettivo box-plot. Le preferenze più marcate sono state per gli attributi “controllo della dinamica” e “coinvolgimento”. La configurazione C (vibrazione realistica incrementata in intensità) è risultata in generale quella maggiormente preferita, con punteggi più elevati per 4 su 5 attributi. Curiosamente la configurazione B è risultata generalmente meno preferita di C suggerendo un effetto di assuefazione alla vibrazione simile a quanto avviene in ambito acustico per l’effetto “loudness”.

Analogamente all’esperimento di valutazione del piano acustico (Sezione 2.2), i soggetti hanno dimostrato una grande variabilità di opinione.

È interessante notare che, sebbene il feedback sonoro sia rimasto inalterato in tutte le configurazioni con e senza vibrazione, le preferenze per le prime sono state generalmente associate all’attributo “ricchezza sonora”. Ciò supporta l’ipotesi che la percezione della qualità di uno stru-

mento è un processo che integra sia informazione uditiva che aptica.

2.5 Influenza del feedback vibrotattile sulla performance con pianoforte digitale

Una delle questioni più rilevanti per l’aptica musicale è quella di verificare come e quanto il canale somatosensoriale supporti la manualità della pratica strumentale [17, 18, 19]. Per esempio in compiti musicali come l’esecuzione di un vibrato, l’intonazione, il raggiungimento di una dinamica prestabilita, e l’accuratezza temporale. Questa linea di ricerca presenta alcune delicate problematiche che finora sono state solo parzialmente esplorate: da un lato esiste una grande varietà di tipologie di strumenti musicali, ognuna delle quali offre possibilità di interazione uniche o peculiari, e dall’altro misurare in modo oggettivo l’esecuzione di un dato compito musicale rischia di escludere tutto ciò che riguarda l’espressività, snaturando il gesto musicale e riducendolo a qualcosa di puramente prestazionale.

L’ultimo esperimento qui riportato si situa appunto in questo contesto, e rappresenta un primo tentativo in questa direzione, lungi dall’essere esaustivo.

2.5.1 Descrizione dell’esperimento

Questo esperimento aveva l’obiettivo di misurare alcuni parametri dell’esecuzione musicale sul pianoforte al variare del feedback vibrotattile. In particolare, si è misurata l’accuratezza temporale e dinamica nell’esecuzione di un semplice compito musicale.

La strumentazione utilizzata era la stessa dell’esperimento descritto nella Sezione 2.4, e anche i partecipanti all’esperimento sono stati gli stessi che hanno preso parte alla valutazione qualitativa del piano digitale. Come condizioni sperimentali si sono considerate solo le configurazioni A e B, corrispondenti rispettivamente a vibrazione assente e vibrazione realistica. In aggiunta, i soggetti potevano udire il battito di un metronomo impostato a 120 BPM.

I soggetti dovevano eseguire una scala di re maggiore ascendente e poi discendente, seguendo il metronomo ad ogni secondo battito, e con una dinamica fissa assegnata tra *pp*, *mf*, e *ff*. Si sono considerate solo le prime tre ottave (esecuzione con la sola mano sinistra), dal momento che l’esperimento sulla percezione della vibrazione alla tastiera del pianoforte (Sezione 2.3) mostra che in quella regione la percezione è netta. I soggetti dovevano ripetere l’esecuzione 3 volte per ogni dinamica assegnata e in ogni condizione di feedback vibrotattile, per un totale di 18 ripetizioni in ordine casuale.

Il piano digitale era collegato ad un software realizzato in Pure Data che registrava i seguenti dati MIDI: “note on”, “note off” e “velocity”.

2.5.2 Risultati

L’analisi dei dati MIDI ha permesso di verificare l’accuratezza temporale e di dinamica al variare delle condizioni sperimentali. Per quanto riguarda la misura di accuratezza temporale, si sono considerati gli intervalli tra successivi

Figura 7. Misure di accuratezza dinamica nell’esecuzione di una scala di RE maggiore sul piano digitale aumentato con e senza vibrazione.

eventi “note on” (*inter-onset intervals* o IOI) e la durata delle note.

Come mostrato in Figura 7, per la dinamica assegnata *ff* si è verificato un leggero incremento nell’esecuzione con vibrazioni rispetto al caso senza vibrazioni, mentre è accaduto il contrario per la dinamica *mf*. Ad ogni modo, il contributo delle vibrazioni non è risultato statisticamente significativo né in generale né per le singole dinamiche separatamente.

La Figura 8 mostra che nemmeno l’accuratezza temporale data dalla grandezza IOI è stata influenzata significativamente dalla presenza di vibrazioni. La superiore variabilità registrata per la dinamica *pp* è probabilmente solo sintomo di maggiore difficoltà di esecuzione alle dinamiche basse. Anche la durata delle note è risultata stabile in tutte le condizioni vibrotattili.

In generale l’esperimento non ha portato risultati significativi. Una possibile motivazione sta nella facilità di esecuzione del compito assegnato, sia per la velocità del metronomo che per la semplicità di articolazione: effettivamente, qualsiasi pianista con un poco di esperienza può eseguire tale compito in modo del tutto automatico, probabilmente anche senza feedback uditivo o visivo. L’autore sta attualmente lavorando ad un nuovo esperimento analogo, che permetta di isolare in modo più accurato l’eventuale apporto dato dal feedback vibrotattile nell’esecuzione di compiti musicali.

3. CONCLUSIONI

La comprensione di come il canale sensoriale aptico supporti la pratica strumentale e contribuisca alla valutazione degli strumenti musicali richiede ancora un sostanziale apporto da parte della ricerca in ambiti sia teorici che applicati, quali la fisiologia e la psicofisica della somato-

Figura 8. Misure di accuratezza temporale nell’esecuzione di una scala di RE maggiore sul piano digitale aumentato con e senza vibrazione.

sensazione, la tecnologia aptica, il design e la valutazione dell’interazione multimodale uomo-macchina.

Nonostante l’aptica musicale sia per molti versi solo agli inizi, sempre più risultati sperimentali, anche se parziali, confermano che il canale aptico ricopre un ruolo di prima importanza nello scenario musicale. Lo sviluppo di futuri strumenti e interfacce musicali digitali che forniscano feedback aptico avanzato è quindi una priorità per supportare la manualità e l’espressività della performance con tali dispositivi, così come per migliorare la loro qualità percepita e l’esperienza generale del musicista.

4. RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano le persone che hanno collaborato a vario titolo alle ricerche qui descritte, in particolar modo (in ordine alfabetico): Prof. Federico Avanzini, Prof. Federico Fontana, Martin Fröhlich, Hanna Järveläinen, Sebastien Schiesser.

Queste ricerche sono state parzialmente finanziate dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica tramite i progetti 150107 “Audio-Haptic modalities in Musical Interfaces” e 178972 “Haptic technology and evaluation for digital musical interfaces”.

5. REFERENCES

[1] A. Del Piccolo, D. Rocchesso, and S. Papetti, “Path following in non-visual conditions,” *IEEE Trans. on Haptics*, 2018.

[2] S. Papetti and C. Saitis, “Musical haptics: Introduction,” in *Musical Haptics* (S. Papetti and C. Saitis, eds.), pp. 1–7, Cham: Springer Int. Publishing, 2018.

- [3] G. Békésy, “Über die vibrationsempfindung [on the sensation of vibration],” *Akustische Zeitschrift*, pp. 316–334, 1939.
- [4] S. J. Bolanowski, G. A. Gescheider, R. T. Verrillo, and C. M. Checkosky, “Four channels mediate the mechanical aspects of touch,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 84, pp. 1680–94, Nov. 1988.
- [5] R. T. Verrillo, “Vibration sensation in humans,” *Music Percept.*, vol. 9, no. 3, pp. 281–302, 1992.
- [6] S. Papetti, M. Fröhlich, F. Fontana, S. Schiesser, and F. Avanzini, “Implementation and characterization of vibrotactile interfaces,” in *Musical Haptics* (S. Papetti and C. Saitis, eds.), pp. 257–282, Cham: Springer Int. Publishing, 2018.
- [7] H. Levitt, “Transformed Up-Down methods in Psychoacoustics,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 49, no. 2, pp. 467–477, 1971.
- [8] S. O’Modhrain and R. B. Gillespie, “Once more, with feeling: Revisiting the role of touch in performer-instrument interaction,” in *Musical Haptics* (S. Papetti and C. Saitis, eds.), pp. 11–27, Cham: Springer Int. Publishing, 2018.
- [9] C. Saitis, H. Järveläinen, and C. Fritz, “The role of haptic cues in musical instrument quality perception,” in *Musical Haptics* (S. Papetti and C. Saitis, eds.), pp. 73–93, Cham: Springer Int. Publishing, 2018.
- [10] F. Fontana, S. Papetti, H. Järveläinen, and F. Avanzini, “Detection of keyboard vibrations and effects on perceived piano quality,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 142, no. 5, pp. 2953–67, 2017.
- [11] H. Suzuki, “Vibration and sound radiation of a piano soundboard,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 80, no. 6, pp. 1573–82, 1986.
- [12] M. Keane and G. Dodd, “Subjective Assessment of Upright Piano Key Vibrations,” *Acta Acust. united with Acust.*, vol. 97, pp. 708–713, July 2011.
- [13] A. Askenfelt and E. V. Jansson, “On vibration and finger touch in stringed instrument playing,” *Music Perception*, vol. 9, no. 3, pp. 311–350, 1992.
- [14] F. Fontana, F. Avanzini, H. Järveläinen, S. Papetti, F. Zanini, and V. Zanini, “Perception of Interactive Vibrotactile Cues on the Acoustic Grand and Upright Piano,” in *Proc. Sound Music Comput. Conf. (SMC)*, (Athens, Greece), 2014.
- [15] D. Green and J. Swets, *Signal detection theory and psychophysics*. New York: Wiley and Sons, 1966.
- [16] F. Fontana, F. Avanzini, H. Järveläinen, S. Papetti, G. Klauer, and L. Malavolta, “Rendering and subjective evaluation of real vs. synthetic vibrotactile cues on a digital piano keyboard,” in *Proc. Sound Music Computing conf. (SMC)*, (Maynooth, Ireland), 2015.
- [17] W. Goebel and C. Palmer, “Tactile feedback and timing accuracy in piano performance,” *Exp. Brain Res.*, vol. 186, pp. 471–479, 2008.
- [18] T. Ahmaniemi, “Effect of dynamic vibrotactile feedback on the control of isometric finger force,” *IEEE Trans. on Haptics*, 2012.
- [19] H. Järveläinen, S. Papetti, S. Schiesser, and T. Groschauser, “Audio-tactile feedback in musical gesture primitives: Finger pressing,” in *Proceedings of the Sound and Music Computing Conference (SMC2013)*, (Stockholm), 2013.